

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАР ТУШУНЧАСИ, УЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.

Болтабоев Анваржон Ахмадҷонович
Магистратура ташкилий-тактик бошқарув
факультети тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121019>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-may 2026 yil
Ma'qullandi: 09-may 2026 yil
Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEYWORDS

гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, ноқонуний муомала, олдини олиш, прекурсорлар.

ABSTRACT

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тушунчаси, уларнинг ноқонуний муомаласини олдини олишнинг ҳуқуқий асосларига бағишланган. Шунингдек, мақолада гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ноқонуний муомаласини олдини олиш меҳайнизми ёритилган.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида аҳолининг саломатлигини сақлаш, миллатимиз генофондини ҳимоя қилиш, ёш авлодни ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликдан асраш борасида тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ушбу ислоҳотларнинг бош йўналишларидан бири – гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муомаласига қарши курашиш ҳамда айниқса ўқувчи-талабалар орасида ушбу иллатнинг олдини олишдан иборатдир.

Бу борада энг аввало “**гиёҳвандлик воситаси**”, “**психотроп модда**”, “**ноқонуний муомала**” ва “**олдини олиш**” каби атамаларнинг мазмунини очиб бериш зарур.

Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонунида гиёҳвандлик воситасига таъриф берилган.

Гиёҳвандлик воситаси – Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ҳамда қонунчилигига мувофиқ равишда назоратда турувчи синтетик ёки табиий моддалар, шу жумладан ўсимликлар ёки уларнинг қисмлари, шунингдек ушбу моддаларни сақловчи препаратлардан иборат бўлиб, улар инсон асаб тизимига зарарли таъсир қилиши, гиёҳвандликка олиб келиши мумкин¹.

Шунингдек, **психотроп модда** – инсон психикасига таъсир этадиган, аклий фаолиятни ўзгартирувчи, унинг хатти-ҳаракат, идрок, ҳис-туйғу, диққат-эътибор каби психик жараёнларни модуляциялашга қодир бўлган синтетик ёки табиий модда.

¹Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги 813-И-сон Қонуни (2020 йил 17 мартдаги ЎРҚ-612-сонли Қонун таҳририда). URL: <https://lex.uz/acts/-86044>

Ушбу моддалар ҳам “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонун ҳамда БМТнинг 1971 йилги “Психотроп моддалар тўғрисида”ги Конвенциясига мувофиқ махсус назоратда турувчи рўйхатга киритилган².

Учинчи муҳим тушунча – **прекурсорлар** – бу гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тайёрлашда фойдаланиладиган химиявий моддалар.

Прекурсорлар БМТнинг 1988 йилги Конвенциясининг 1-2-сонли жадвалларида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 12 ноябрдаги 330-сонли қарорига 7-иловасида рўйхати берилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонунининг 6-моддасига кўра, *“Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситаларининг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятнинг асосий турлари: гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш (олиб чиқиш), тақсимлаш, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тайёрлаш, йўқ қилиш, шунингдек таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштириш – давлат монополияси ҳисобланади”*.

Шунингдек, ушбу қонуннинг 7-моддасига мувофиқ, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолият ушбу фаолият учун лицензияга эга бўлган юридик шахслар томонидан амалга оширилади. Сўнгги йилларда ушбу йўналишда қонунчилик такомиллаштирилди: 2024 йил 25 декабрдаги Соғлиқни сақлаш вазирининг 36-сонли буйруғи билан “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш, бериш, сотиш, тақсимлаш, ҳисобга олиш шартлари тўғрисидаги Низом” тасдиқланди. Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ноқонуний муомаласида “ноқонуний муомала” тушунчасининг мазмун моҳияти муҳим аҳамиятга эга.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни **ноқонуний муомаласи деганда** — бу Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, махсус рухсатномасиз (лицензиясиз) гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни тайёрлаш, ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, реализация қилиш, олиб кириш (импорт), олиб чиқиш (экспорт) ҳамда улардан фойдаланиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракатдир.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги 12-сонли қарорида гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишнинг қуйидаги асосий шакллари белгиланган³. Улар қуйидагилардан иборат. **Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш** – гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни тегишли рухсатсиз ушбу моддаларни ишлаб чиқариш, синтез қилиш, тозалаш ёки кучини оширишга қаратилган ҳар қандай ҳаракат;

²Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1961 йилги “Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида”ги Ягона Конвенцияси, 1971 йилги “Психотроп моддалар тўғрисида”ги Конвенцияси, 1988 йилги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш тўғрисида”ги Конвенцияси.

³ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги 12-сонли “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори (2024 йил 16 декабрдаги 39-сонли қарор таҳририда). URL: <https://lex.uz/docs/-3203265>

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда олиш – гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни сотиб олиш, ҳада сифатида қабул қилиш, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизмат эвазига олиш, топиб олганда ўзлаштириш, тарқалмаган ҳолда йиғиб олиш;

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаш – гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни шахс ўз истимоли учун ёки сотиш учун маълум бир жойда сақлаб туриш;

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ташиш – гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни бир жойдан иккинчи жойга ҳар қандай транспорт воситаси орқали ёки транспорт воситаларисиз ёнида олиб юриш;

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда жўнатиш – гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ўзига тегишли бўлмаган манзилга почта, курьер, ёки бошқа усул орқали юбориш;

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш – гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ҳар хил усулда тарқатиш (ўзгага бериш, ҳада этиш, инъекция қилиш, алмаштириш, қарзи учун ҳисоб-китоб ҳ.к.);

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сотиш – гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларни пул эвазига бошқа шахслар бериш.

Ушбу барча шакллар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 270–276-моддаларида жавобгарлик мезонлари сифатида белгиланган⁴.

гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддани олдини олиш (профилактика) тушунчасига тўхталиб ўтамиз.

"Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасига кўра, **ҳуқуқбузарликлар профилактикаси** – ҳуқуқбузарликлар содир этишнинг сабабларини ҳамда уларга имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлашга, бартараф этишга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни аниқлашга ҳамда уларга нисбатан ўзгартирувчи таъсир кўрсатишга, шунингдек жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир⁵.

Ушбу қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг **умумий, индивидуал ва махсус** турлари ажратилган. Бизнинг тадқиқотимиз учун айниқса муҳими – **махсус (специфик) профилактика** ҳисобланади, бунда муайян ижтимоий тоифа (масалан, ўқувчи-талабалар) орасида аниқ турдаги ҳуқуқбузарлик (мисолимизда, гиёхвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик) олдини олишга қаратилган мақсадли чора-тадбирлар мажмуи назарда тутилади. Й.М.Антонян фикрига кўра, *"гиёхвандликнинг олдини олишда жиноят-ҳуқуқий чоралар умумий профилактик функцияни бажаради, лекин уларнинг айнан ўсиб келаётган авлод билан ишлашда самарадорлиги жуда чекланган. Бу ерда*

⁴Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 270–276-моддалари. URL: <https://lex.uz/docs/-111453>

⁵Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ-371-сон Қонуни. URL: <https://lex.uz/docs/2387357>

мафкуравий, психологик-педагогик, ижтимоий ва тиббий профилактика чоралари устуворлик касб этади"⁶.

Я.И.Гилинский эса криминологик-социологик ёндашувдан туриб, *"наркотизм – бу нафақат тиббий ва жиноят-ҳуқуқий, балки чуқур ижтимоий ҳодиса бўлиб, унинг шакллантирувчи омиллари жамият тузилишининг ўзида мужассамлашган"* деб таъкидлайди⁷. Шунинг учун у профилактикага ёндашув мажмуавий бўлиши кераклигини, фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан чегараланмаслигини таъкидлайди.

Н.Ф.Кузнецованинг асарларида гиёҳвандлик жиноятчилигининг сабабчи омиллари ва шартлари ҳамда уларнинг *"шахслараро муносабатлар, оила муҳити, мактаб ва жамият муҳитида яратиладиган имконият"* билан боғлиқлиги тадқиқ этилган⁸.

Республикаимиз олимларидан И.Исмаилов гиёҳвандликка қарши курашишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, маҳалла, оила ва таълим муассасасини бирлаштирган, ягона ёндашувга асосланган ҳамкорлик тизими қуришни таклиф этган. У вояга етмаганлар жиноятчилигига эътибор қаратиб, гиёҳванд моддалардан фойдаланиш дастлабки ҳаракати оила ва таълим муҳитида юзага келишини кўрсатган.

М.К.Утениязов вояга етмаганлар гиёҳвандлигининг олдини олиш муаммоларини таҳлил қилиб, *"гиёҳванд моддаларга илк қизиқиш аксарият ҳолларда 13–17 ёшларда юзага келади. Айнан мактаб ёшидаги болалар ва ёш йигит-қизлар бошқа ёшдаги тоифаларга қараганда наркологик хавф-хатарга кўпроқ дучор бўладилар"* деб ёзади⁹. Бу ҳулоса бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини сақлаб қолган бўлиб, статистик маълумотлар уни тасдиқлайди.

Магистрлик диссертациясининг асосий объекти – **"ўқувчи-талабалар"** тушунчаси алоҳида аниқлаштириш талаб қилади. Ушбу тушунчага қуйидагилар кириши биз томондан баҳоланган:

умумтаълим муассасаларининг ўқувчилари (1–11-синф);

ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими муассасаларининг ўқувчилари (академик лицей, коллеж, техникум, касб-ҳунар мактаби);

олий таълим муассасаларининг талабалари (бакалаврият, магистратура босқичи);

Ҳалқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ, БМТнинг 1989 йил 20 ноябрдаги "Бола ҳуқуқлари тўғрисида"ги Конвенциясининг 33-моддасида қатнашчи давлатлар *"болаларни тегишли халқаро шартномаларда таъкидланган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ноқонуний истеъмол қилишдан ҳимоя қилиш ҳамда болаларнинг бундай моддаларни ноқонуний ишлаб чиқариш ва уларнинг савдосида қатнашишига йўл*

⁶Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С. 143–144.

⁷Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С. 218.

⁸Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: МГУ, 1984. – С. 145.

⁹Утениязов М.Қ. Вояга етмаганлар гиёҳвандлигининг олдини олиш муаммолари: юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2004. – Б. 12.

қўймаслик учун қонунчилик, маъмурий, ижтимоий ва маърифий чора-тадбирлар қўришлари белгиланган¹⁰.

Ўзбекистон ушбу Конвенцияга 1992 йилдан буён аъзо бўлиб, унинг талабларини бажариш учун узлуксиз ҳаракатлар олиб бормоқда. Шу жумладан, 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сонли Фармон айнан ушбу йўналишдаги халқаро мажбуриятларни бажариш ва бу борада сифат жиҳатидан янги босқичга ўтишни таъминлайди.

Ўқувчи-талабалар ўртасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муомаласини олдини олиш тушунчаси – мазкур ёш тоифасига кирувчи шахсларни гиёҳвандликка чалинишдан, ушбу моддаларни ноқонуний муомаласида иштирок этишдан ва жабрланувчи бўлиб қолишдан асрашга қаратилган **ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик, маърифий ва ташкилий чора-тадбирлар мажмуи** сифатида таърифланиши мумкин.

Х.Е.Аҳмедов фикрига кўра, "профилактик чора-тадбирлар нафақат жиноят содир этилгандан кейинги жараёнда, балки айниқса унеча бўлган босқичда устувор ҳисобланиши керак. Болалар ва ёшлар ўртасидаги профилактик ишлар – бу узоқ муддатли инвестиция, унинг самараси кейинги ўн йилликларда ўз медаларини беради"¹¹.

Ўқувчи-талабалар ўртасида гиёҳвандликнинг олдини олиш тизими қуйидаги асосий йўналишлардан иборат бўлиши керак (бизнинг таклиф ва тизимлаштиришимиз бўйича):

1) *Маърифий-тарбиявий йўналиш* – ўқув режаларига махсус модулларни киритиш, давра суҳбатлари, тренинглари, киноспентли тадбирлар ўтказиш, ижтимоий тармоқларда тарғибот;

2) *Ҳуқуқий-меъёрий йўналиш* – таълим муассасаларида гиёҳвандликка оид қонунчиликка тегишли бўлган қоидаларни жорий этиш, локал актлар тайёрлаш, талабалар ўз-ўзини бошқариш органлари орқали назоратни таъминлаш; 3) *Психологик-педагогик йўналиш* – мактаб инспектор-психологлари, олий ўқув юртларида штатдаги психологлар орқали индивидуал ишлар, рискка эга бўлган тоифа ўқувчи ва талабаларни эрта аниқлаш;

4) *Тиббий-наркологик йўналиш* – ихтиёрий наркологик скрининг, экспресс-тест ва диагностика, реабилитация ва қайта мослашув;

5) *Жиноят-ҳуқуқий ва маъмурий йўналиш* – ноқонуний муомала субъектлари – айниқса таълим муассасалари атрофида гиёҳванд моддаларни тарқатган шахсларга қарши қаттиқ жавобгарлик чораларини қўллаш, кибермуҳит мониторинги, "закладка" нуқталарини аниқлаш ва йўқ қилиш;

6) *Ижтимоий-иктисодий йўналиш* – талабаларни иш билан таъминлаш, спорт, маданият, ижодий тадбирлар билан жалб қилиш, бекор вақтни мазмунли ўтказиш имкониятини яратиш;

7) *Ахборот-таҳлилий йўналиш* – ягона электрон платформа орқали мониторинг, статистика юритиш, муаммоли ҳудудлар ва таълим муассасаларини аниқлаш.

¹⁰БМТнинг 1989 йил 20 ноябрдаги "Бола ҳуқуқлари тўғрисида"ги Конвенцияси, 33-модда.

¹¹Ahmedov H.E. Ma'muriy nazorat ostidagi shaxslarga oid profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirish: Yurid. fan. bo'yicha falsafa d-ri ... dis. – T., 2022. – B. 65.

Хулоса қилиб айтганда, ўқувчи-талабалар ўртасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муомаласини олдини олиш – бу мураккаб, кўп субъектли, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш тизими, маҳалла етилиги, ота-оналар жамоатчилиги ва ёшлар ўз-ўзини бошқарув органлари ҳамкорлигида амалга ошириладиган тизимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги 813-И-сон Қонуни (2020 йил 17 мартдаги ЎРҚ-612-сонли Қонун таҳририда). URL: <https://lex.uz/acts/-86044>
- 2.Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1961 йилги "Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида"ги Ягона Конвенцияси, 1971 йилги "Психотроп моддалар тўғрисида"ги Конвенцияси, 1988 йилги "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш тўғрисида"ги Конвенцияси.
- 3.Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2024 йил 25 декабрдаги 36-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 27.01.2025 й. 3604-рақам билан рўйхатдан ўтган). URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7349574>
- 4.Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги 12-сонли "Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида"ги қарори (2024 йил 16 декабрдаги 39-сонли қарор таҳририда). URL: <https://lex.uz/docs/-3203265>
- 5.Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 270-276-моддалари. URL: <https://lex.uz/docs/-111453>
- 6.Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 56-58-моддалари. URL: <https://lex.uz/docs/-97664>
7. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ-371-сон Қонуни. URL: <https://lex.uz/docs/2387357>
- 8.Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С. 143-144.
- 9.Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С. 218.
- 10.Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: МГУ, 1984. – С. 145.
11. Утениязов М.Қ. Вояга етмаганлар гиёҳвандлигининг олдини олиш муаммолари: юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2004. – Б. 12.
12. БМТнинг 1989 йил 20 ноябрдаги "Бола ҳуқуқлари тўғрисида"ги Конвенцияси, 33-модда.
- 13..Ahmedov H.E. Ma'muriy nazorat ostidagi shaxslarga oid profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirish: Yurid. fan. bo'yicha falsafa d-ri ... dis. – Т., 2022. – В. 65.